

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА ПРИ ПОМОЩИ ЯЗЫКА PYTHON

© 2024 Пономарёв Д.С., Горохов М.М.

В статье рассмотрена разработка одной из важных составляющих информационных систем: инструментов проведения сравнительного анализа основных статистических метрик ключевых параметров эффективности производственного сектора. Для реализации поставленной задачи был использован язык Python. Разработка данного инструмента велась на примере производственного сектора пенитенциарной системы. Рассмотрена работа с данными. Приведены схемы использования хранилища данных, баз данных, а также категориальных фильтров и формирования выборок для сравнения. Приведен алгоритм для разработки рассматриваемого инструмента. Приведены примеры использования библиотек для обработки данных, а также для создания внешних пользовательских интерфейсов.

Ключевые слова: алгоритм, обработка данных, Python, статистические метрики, системный анализ, информационная система, ключевые параметры эффективности, пенитенциарная система, производственный сектор.

Введение. На сегодняшний день разработка информационных систем для анализа и планирования деятельности предприятий – является неотъемлемой частью практически любого производства. Оценка статистических метрик ключевых параметров эффективности (далее – KPI) [1], является одной из важных составляющей любой информационной системы. В данной работе рассмотрим разработку пользовательских интерфейсов, а также подходы для расчета и визуализации основных статистических метрик для KPI на примере производственного сектора пенитенциарной системы. Данный выбор был сделан не случайно: ежегодный объем производства, согласно официальным открытым источникам, составляет 43,2 млрд рублей [2]. Кроме того, на сегодняшний день наблюдается активная разработка специализированного программного обеспечения и проведение научных исследований для пенитенциарной системы [3]. Поэтому, разработка информационных систем и составных их частей на примере производственного сектора пенитенциарной системы, не только является хорошим примером, но и может быть перенята для других производств. В качестве инструмента для реализации поставленных задач был выбран язык программирования Python. Согласно индексу ТЮВЕ [4] – данный язык на сегодняшний день признан одним из самых популярных в мире. Кроме того, выбор данного языка обоснован наличием огромного количества библиотек для анализа данных и машинного обучения [5, 6], разработки приложений, автоматизации рутинных задач, а также возможностью работы с базами данных.

Формирование выборок для сравнительного анализа статистических метрик. Для того чтоб оценить результаты производственной деятельности за текущий год – часто прибегают к сравнению с предыдущими периодами. Рассмотрим случай, когда можно разработать инструменты, благодаря которым возможно сравнить статистические метрики KPI для текущего года (или, например, последних нескольких лет (обозначим данную выборку далее как *df_selection*)) относительно других периодов (обозначим далее – *df_selection_exp*). Для этого можно воспользоваться фильтрами данных.

На рисунке 1 представлена обобщенная схема формирования выборок для рассматриваемого и сравнительного периода, а также использование категориальных фильтров данных на примере пенитенциарного производственного сектора.

Рис.1. Обобщенная схема получения выборок для проведения сравнительного анализа

В данном случае, все данные содержатся в хранилище данных [7-9], из которого мы выгружаем и формируем базу данных (далее – БД) для проведения исследования. Далее, мы задаем интересующие категории в фильтрах (исследовать определенную отрасль производства или несколько отраслей, федеральный округ в котором развита данная отрасль производства, срезы данных по месяцам), а также задаем годовые периоды, которые нас интересуют (т.е. *df_selection*) и те, относительно которых следует проводить исследование (т.е. *df_selection_exp*). Например, возможно сравнить текущий год относительно прошлого или текущий год относительно нескольких предыдущих и т.д.). Таким образом, мы сможем выстроить и отследить динамику улучшения или ухудшения метрик КРІ для производства.

Непосредственно работу самих фильтров данных следует рассмотреть в отдельной статье. В нашем же случае – рассмотрим, как будет происходить и организовываться сравнение статистических метрик КРІ.

В качестве КРІ были выбраны: объемы производства, количество и стоимость арендованного оборудования, стоимость аренды площадей, остатки продукции с прошлого отчетного периода, доля бракованной продукции, доходы, расходы, чистая прибыль, сумма контрактов на изготовление продукции, среднесписочная численность трудоустроенных, среднеемесячное количество отработанных человеко-часов при сдельной оплате труда, уровень среднеемесячной заработной платы. В качестве возможных срезов данных были рассмотрены отрасли производств, федеральные округа, а также отчетные периоды (в нашем случае месяцы и годы).

Методы и подходы для расчета статистических метрик. Рассмотрим создание статистических метрик с учетом заданных срезов данных. Основные статистические метрики, такие как сумма, среднее, медиана, максимум, минимум, стандартное отклонение и дисперсия, рассчитываются из *df_selection* и *df_selection_exp*.

Метрики вычисляются с использованием методов pandas [10]: «*sum()*» для суммы, «*mean()*» для среднего; «*median()*» для медианы; «*max()*» для максимума; «*min()*» для минимума; «*std()*» для стандартного отклонения; «*var()*» для дисперсии; «*quantile([0.05, 0.25, 0.5, 0.75, 0.95])*» для квантилей. Подробное использование данных методов для данных статистических отчетных форм пенитенциарной системы было рассмотрено в работах, посвященных разведочному анализу данных (exploratory data analysis (EDA)) [11]. В приведенной же работе рассматривается разработка самих инструментов для проведения сравнительного анализа данных (который также частично включает подходы EDA) и внедрение их в информационные системы.

Рассмотрим реализацию приведенных методов статистической обработки данных более подробно с учетом возможной реализации срезов данных [12].

Пусть M — множество выбранных месяцев, а m – отдельный месяц, тогда (1):

$$M = \{m_1, m_2, \dots, m_k\}, \quad (1)$$

так как в работе рассматривается весь год (все 12 месяцев), то $k_{max}=12$.

Далее рассмотрим учет данных по годам, пусть Y – множество годов в исследуемой выборке, где y – отдельный год (2):

$$Y = \{y_1, y_2, \dots, y_l\}, \quad (2)$$

так как учет данных, согласно отчетным статистическим формам пенитенциарной системы, велся с 2014 года, то $l=1$ будет характеризовать годовой срез данных 2014 года [13] и далее соответственно по возрастанию.

Аналогичным образом рассмотрим возможность организовать срезы данных по отраслям производства, пусть P – множество выбранных отраслей производства, а p – отдельная отрасль производства, тогда (3):

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}, \quad (3)$$

для пенитенциарной системы, согласно отчетным статистическим формам, учет данных ведется по 11 отраслям, также ведется учет общего и отдельно выделено обслуживание котельной, т.е. $m_{max}=13$, более точное присвоение индексов для каждой отдельной отрасли производства (а также параметров) рассмотрено в отдельной работе [13].

F – множество для выбранных территорий, на которых располагаются производства (4):

$$F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}, \quad (4)$$

так как в нашем случае рассмотрены масштабы в рамках федеральных округов, то $f_{max}=8$.

Пусть X характеризует один из рассматриваемых KPI и представляет собой многомерный массив (тензор), элементы которого $X_{m,y,p,f}$ содержат значения параметра X для каждой комбинации месяцев, годов, отраслей и территорий. Тогда, применение метода «*sum()*» по выбранным категориям может быть записано как (5):

$$\sum_{(m,y,p,f) \in M \times Y \times P \times F} X_{m,y,p,f} \cdot \quad (5)$$

Если представить X как вектор, упорядоченный по всем возможным значениям m , y , p и f , то можно записать (6):

$$X = (X_{m_1, y_1, p_1, f_1}, X_{m_2, y_2, p_2, f_2}, \dots, X_{m_{12}, y_n, p_{13}, f_8}), \quad (6)$$

пусть 1 обозначает вектор, состоящий из единиц, размерности $k \times l \times m \times n$, соответствующей количеству элементов в выбранных множествах M , Y , P и F . Тогда сумма всех элементов X по выбранным категориям (7):

$$Sum(X) = 1^T X. \quad (7)$$

Таким образом, формула суммы параметра (8):

$$Sum(X) = \sum_{(m,y,p,f) \in M \times Y \times P \times F} X_{m,y,p,f} = 1^T X. \quad (8)$$

Аналогичным образом были разработаны и остальные статистические метрики с учетом категориальных фильтров данных. Рассмотрим далее наиболее значимые из них.

Для расчета среднего арифметического, (по аналогии с (1-8)) обозначим количество элементов в произведении множеств $M \times Y \times P \times F$ как $N = |M| \times |Y| \times |P| \times |F|$, тогда (9):

$$Mean(X) = \frac{1}{n} \sum_{(m,y,p,f) \in M \times Y \times P \times F} X_{m,y,p,f} = \frac{1^T X}{N}. \quad (9)$$

Для нахождения медианы необходимо упорядочить значения X по возрастанию. Обозначим этот упорядоченный вектор как X_{sorted} . Тогда медиана $Median(X)$ будет (10):

$$Median(X) = \begin{cases} X_{sorted, \frac{N+1}{2}} \text{ при } N_{\text{нечётное}} \\ \frac{X_{sorted, \frac{N}{2}} + X_{sorted, \frac{N}{2}+1}}{2} \text{ при } N_{\text{чётное}} \end{cases}. \quad (10)$$

Для расчета дисперсии и стандартного отклонения (11, 12):

$$Variance(X) = \frac{1}{n} \sum_{(m,y,p,f) \in M \times Y \times P \times F} (X_{m,y,p,f} - Mean(X))^2, \quad (11)$$

$$StdDev(X) = \sqrt{Variance(X)}. \quad (12)$$

Далее рассмотрим при помощи языка Python расчет представленных статистических метрик с учетом применения и создания внешних пользовательских интерфейсов в информационных системах для них.

Алгоритмы расчета и визуализации. Непосредственно расчет статистических метрик проводился при помощи библиотеки Pandas (подключение библиотеки выполнялось как «`import pandas as pd`»). На примере средних значений параметра «Объем производства», расчет будет выглядеть как:

```
mean = float(pd.Series(df_selection['Объем_производства']).mean())
```

где переменная «`mean`» в данном случае является средним арифметическим для значений отфильтрованных данных параметра «Объем_производства» (т.е. из «`df_selection`»).

Аналогичным образом проводится расчет и для выборки относительно которой проводится сравнительный анализ (т.е. для «`df_selection_exp`»):

```
mean_exp = float(pd.Series(df_selection_exp['Объем_производства']).mean())
```

Подобные операции выполняются и для других статистических метрик KPI.

Далее рассмотрим создание визуализации для данных метрик в информационной системе на основе библиотеки *streamlit* [14] (подключение библиотеки выполнялось как «*import streamlit as st*»).

Визуализация выборки после фильтров была реализована следующим образом (рисунок 2).

```
def Manufacturing():
    with st.expander("☑Скрыть столбцы"):
        showData = st.multiselect('Скрыть столбцы: ', df_selection.columns,
                                  default=["Федеральный_округ", "Отрасль", "Год", "Месяц", "Объем_производства",
                                           "Оборудование", "Аренда", "Остатки_продукции", "Брак", "Чистая_прибыль",
                                           "Сумма_контрактов"])
        st.dataframe(df_selection[showData], use_container_width=True)
```

Рис. 2. Разработка поля для визуализации полученной основной выборки после прохождения категориальных фильтров

Рассмотрим данный этап более подробно. Визуализация выборки была записана в функцию «*Manufacturing*». Используется метод «*expander*», чтобы дать пользователю возможность выбрать, какие столбцы из *df_selection* он будет использовать. Переменная «*showData*» представляет списки столбцов, выбранных пользователем с помощью виджета «*multiselect*». Выражение «*st.dataframe(df_selection[showData], use_container_width=True)*» – позволяет отображать данные, содержащие только выбранные пользователем колонки.

В результате, было получено следующее окно и интерфейсы (рисунок 3), которые содержат инструменты для визуализации выборки после фильтров, а также возможность выбрать параметры, относительно которых будет проводиться исследование.

	Федеральный_округ	Отрасль	Год	Месяц	Объем_производства	Оборудование	Аренда
0	Северо-Западный	Общее	2021 год	декабрь	3,384,320.07	129	1,147.76
1	Северо-Западный	Химическая	2021 год	декабрь	435.28	0	0
2	Северо-Западный	Лесная	2021 год	декабрь	890,485.37	42	387
3	Северо-Западный	Лесная (Деревообраба	2021 год	декабрь	647,828.06	42	387

Рис. 3. Добавление и визуализация выборки в аналитической системе после категориальных фильтров согласно представленным методам

Рассмотрим создание виджетов для основных статистических метрик KPI, согласно приведенным ранее формулам (1-12). Методы библиотеки *Streamlit* – «*st.header*» и «*st.write*» используются для добавления заголовка и описания секции, «*st.columns*» создает колонки для отображения метрик (т.е. разметку основного поля информационной системы по колонкам).

Внутри каждой колонки используется метод «*st.metric*», позволяющий визуализировать расчет каждой рассчитываемой метрики. Рассмотрим аргументы данного метода, которые были применены: «*label*» - отображает название метрики, «*value*» - непосредственно значение метрики (которое приравнивается, например, рассчитанной ранее переменной «*sum_manufacturing*», для этого были использованы f-строки). Аргументы «*delta*» (значение для сравниваемой метрики) и «*delta_color*» (цвет метрики в зависимости от сравнения – серый, зеленый или красный (алгоритм будет рассмотрен далее более подробно)) используются для отображения изменений: сравнение данных из отфильтрованных ранее выборок *df_selection_exp* и *df_selection*.

Для сравнения были выбраны значения не всех статистических метрик из отфильтрованных данных: суммы (8) – «*sum_exp*», среднего арифметического (9) «*mean_exp*», медианы (10) «*median_exp*». Остальные метрики также рассматривались, но сравнение при помощи аргументов метода «*st.metric*» – «*delta*», «*delta_color*» для них не проводились (так как в итоге информационное поле становилось слишком перегруженным значениями, которые в итоге на практике оказываются редко востребованными). Упрощенная версия алгоритма для записи данных с использованием приведенных подходов в «*st.metric*» на примере расчета среднего арифметического представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Алгоритм визуализации статистических метрик для сравнения срезов данных по годам (на примере средних значений)

Аналогичным образом была проведена разработка визуализации и для остальных статистических метрик KPI. В результате, для статистических метрик в информационную систему были добавлены поля (рисунок 5, на примере параметра «Объем производства»).

Рис. 5. Визуализация основных статистических метрик KPI

Если статистические метрики в заданных срезах данных для выборки *df_selection_exp* превышают *df_selection*, то подписи дополнительных данных выделяются зеленым цветом, а если наоборот, то красным (реализованная визуализация представлена на рисунке 6, на примере параметра «Численность трудоустроенных»).

Рис. 6. Разработка визуализации сравнения выборок *df_selection_exp* и *df_selection*

Таким образом, обеспечивается интерактивный анализ производственных данных, предоставляя пользователю возможность выбора данных для отображения и предоставляя основные статистические метрики для анализа.

Заключение. В работе рассмотрено создание статистических метрик, которые позволяют провести сравнительный анализ КРІ в заданных срезах данных. Рассмотрена реализация срезов данных с позиций реляционной теории. Установлено, что использование рассмотренных библиотек языка Python позволяют быстро и эффективно провести разработку данных метрик: провести расчет возможно при помощи методов библиотеки Pandas, а визуализацию и внедрение в информационную систему можно реализовать при помощи библиотеки Streamlit. Рассмотренные разработки велись на примере производственного сектора пенитенциарной системы, однако, приведенные подходы и алгоритмы могут быть использованы и для других производств.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Marr, V. Key Performance Indicators (KPI): The 75 measures every manager needs to know / V. Marr. – Financial Times Press, 2012. – 347 p.
2. Управление организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных [Электронный ресурс] / Официальный сайт ФСИН России [Сайт] – URL: <https://fsin.gov.ru/structure/adaptation/> (дата обращения 03.05.2024).
3. Щербаков, Г. В. Современное состояние научной и научно-технической деятельности в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации / Г. В. Щербаков, Д. Г. Зыбин // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2024. – № 2(261). – С. 7-10. – EDN UNQRZV.
4. ТЮБЕ Index [Электронный ресурс] / ТЮБЕ [Сайт]. – URL: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/> (дата обращения 03.05.2024).
5. Перевышин, В. Г. Повышение точности работы нейронных сетей по распознаванию рукописных символов за счет предварительной подготовки данных / В. Г. Перевышин, Р. В. Ковальчик // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 1. – С. 24-31. – DOI 10.5281/zenodo.10974581. – EDN KWDKKN.
6. Харченко, Б. В. Искусственный интеллект как инструмент для работы с текстами / Б. В. Харченко, Е. С. Нестругина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 4. – С. 29-40. – EDN NTWGBV.
7. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015612855. Стат.Оператор : № 2014663634 : заявл. 26.12.2014 : опублик. 26.02.2015 ; заявитель Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ НИИИТ ФСИН России). – EDN KHWEMU.
8. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015612075. Стат.Проект : № 2014663715 : заявл. 26.12.2014 : опублик. 11.02.2015 ; заявитель Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ НИИИТ ФСИН России). – EDN GHRZEY.

9. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015612427. Стат.Аналитик : № 2014663636 : заявл. 26.12.2014 : опубл. 18.02.2015 ; заявитель Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ НИИИТ ФСИН России). – EDN WLOOLP.
10. Harrison, M. Effective Pandas: Patterns for Data Manipulation / M. Harrison. – Independently published, 2021. – 497 p.
11. Пономарев, Д. С. Обработка форм статистической отчетности Федеральной службы исполнения наказаний на основе методов разведочного анализа данных библиотек языков "Python" и "R" / Д. С. Пономарев, М. М. Горохов, С. Б. Пономарев // Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2023. – № 2. – С. 106-112. – EDN WOSUGG.
12. Date, C. J. SQL and Relational Theory / C. J. Date. – O'Reilly, 2010. – 474 p.
13. Пономарев, Д. С. Разработка систем индексации данных для производственно-экономического и трудового секторов пенитенциарной системы / Д. С. Пономарев // Инженерный вестник Дона. – 2024. – № 3(111). – С. 100-108. – EDN CAZJLC.
14. Khorasani, M. Web Application Development with Streamlit / M. Khorasani, M. Abdou, J. H. Fernandez. – Apress, 2022. – 508 p.

Поступила в редакцию 28.06.2024 г., рекомендована к печати 05.08.2024 г.

DEVELOPMENT OF SYSTEMS FOR COMPARATIVE ANALYSIS OF KEY PARAMETERS OF THE EFFICIENCY OF THE PRODUCTION SECTOR USING THE PYTHON LANGUAGE

Ponomarev D.S., Gorokhov M.M.

The article discusses the development of one of the important components of information systems: tools for conducting a comparative analysis of the main statistical metrics of key parameters of the efficiency of the manufacturing sector. To implement the task, the Python language was used. The development of this tool was carried out using the example of the production sector of the penitentiary system. Work with data is considered. Schemes for using a data warehouse, databases, as well as categorical filters and generating samples for comparison are given. An algorithm for developing the tool in question is presented. Examples are given of using libraries for data processing, as well as for creating external user interfaces.

Keywords: algorithm, data processing, python, statistical metrics, system analysis, information system, key performance parameters, penitentiary system, manufacturing sector.

Пономарёв Дмитрий Сергеевич

кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник филиала (г. Ижевск) ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», доцент кафедры водоснабжения и водоподготовки ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск.
E-mail: ponomarev.dmitry1990@mail.ru

Ponomarev Dmitrii Sergeevich

Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher of the Branch (Izhevsk) of the Federal Penitentiary Service of Russia, Associate Professor of Izhevsk State Technical University, Russian Federation, Udmurt Republic, Izhevsk.

Горохов Максим Михайлович

доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник филиала (г. Ижевск) ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», заведующий кафедрой информационных систем ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск.

Gorokhov Maksim Mikhailovich

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Chief Researcher of the Branch (Izhevsk) of the Federal Penitentiary Service of Russia, Head at the Department of Information Systems of Izhevsk State Technical University, Russian Federation, Udmurt Republic, Izhevsk.